

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

4. Нәжімеденов Ж. *Ежелгі түркі әдебиетінің антологиясы*. Алматы: 2005.
5. Қоңыратбаев Ә. *Түркі шежіресі*. Алматы: Жасушы, 1994.
6. Чулпон А. Асарлар (*Шығармалар жинағы*). Ташкент: Шарқ, 1994.

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА НА НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ

*Халилова Раъно Абдуллаевна,
преподаватель, Гулистанский государственный
университет, г. Гулистан, Узбекистан*

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению важности изучения русского языка на нефилологических факультетах вузов в контексте современного мира. Она анализирует инновации в методиках преподавания этого языка с учётом специфики студентов нефилологических направлений. Статья также обращает внимание на проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели и студенты в процессе обучения русскому языку на нефилологических факультетах.

Ключевые слова: Русский язык, нефилологические направления, учебный процесс, инновации, методики преподавания, вызовы, студенты, преподаватели, коммуникация.

Abstract. This article examines the importance of learning Russian at non-philological faculties of universities in the context of the modern world. She analyzes innovations in teaching methods of this language, taking into account the specifics of non-philological students. The article also draws attention to the problems faced by teachers and students in the process of teaching Russian at non-philological faculties.

Keywords: Russian language, non-philological directions, educational process, innovations, teaching methods, challenges, students, teachers, communication.

В современном мире глобализации и культурного разнообразия владение иностранными языками становится всё более важным. Изучение русского языка как иностранного на нефилологических факультетах выходит на первый план. Этот процесс требует постоянного анализа, поиска новых подходов и инноваций, чтобы эффективно удовлетворить потребности студентов и подготовить их к успешной коммуникации в русскоязычной среде.

Русский язык остаётся одним из основных предметов в учебных планах не только филологических, но и нефилологических направлений вузов. Овладение грамотной и культурной коммуникацией на родном языке имеет важное значение для успешного обучения и профессиональной деятельности студентов. В

современном образовательном процессе возникает необходимость в поиске инновационных подходов к преподаванию русского языка, учитывая изменяющиеся требования рынка труда и развитие информационных технологий. Данный аспект остаётся актуальным и требует дальнейших исследований для успешной адаптации учебных программ к современным вызовам.

Креативный подход к преподаванию русского языка на нефилологических факультетах подразумевает использование проектной деятельности, интерактивных методов, ролевых игр и геймификации для повышения мотивации. Акцент делается на профессионально-ориентированном обучении, интеграции языка с будущей специальностью использования аутентичных

материалов и развитии коммуникативной компетенции в реальных ситуациях. Ключевые методы включает проектную деятельность, игровые технологии, кейс-методы и использование адаптированных профессиональных текстов, что повышает мотивацию и практическую значимость языка.

Основные креативные подходы и технологии следующие:

Проектная деятельность;

Геймификация и интерактив;

Профессионально-ориентированный подход;

Использование цифровых технологий;

Дискуссионные методы;

Игровые технологии и ситуативные задания;

Использование адаптированных профессиональных текстов;

Гендерный и индивидуальный подходы;

Интерактивные методы.

Креативные методы обучения – методы, ориентированные на создание студентами собственных образовательных продуктов.

Креативные методы.

Метод придумывания – это способ создания неизвестного студента ранее продукта в результате их определённых умственных действий. Метод реализуется при помощи следующих приёмов:

а) замещение качеств одного объекта качествами другого с целью создания нового объекта;

б) отыскание свойств объекта в иной среде;

в) изменение элемента изучаемого объекта и описание свойств нового, изменённого объекта.

Метод образной картины воссоздаёт такое состояние студента, когда восприятие и понимание изучаемого объекта бы сливаются, происходит его целостное, нерасчленённое видение. В результате у студента возникает образная

картина цветка, дерева, облака, Земли или всего Космоса. Поскольку человеку очень важно уметь создавать и передавать целостный образ познаваемого объекта, студентам предлагается изобразить, например, свою картину природы или всего мира. Каждый студент во время такой работы не только мыслит различными масштабами, соотносит свои знания из разных областей науки, но и чувствует, ощущает смысл изображаемой реальности.

Соответственно, вывод о том, что понятие «креативные методы обучения» абсолютно соответствуют целям воспитания креативности в студентах, ведь именно путём создания собственного продукта будь он образовательный, творческий, материальный или интеллектуальный личность обретает уникальность мышления, способность к адаптации в условиях изменений, а также способность к нахождению решений одной задачи, то есть становится обладателем той самой креативности.

Эти методы превращают занятия из репродуктивных в продуктивные, позволяя студентам использовать русский язык как инструмент профессионального общения, а не просто как набор правил.

Этот подход превращает русский язык из «второстепенного» предмета в инструмент профессионального роста, учитывая индивидуальные особенности и интересы студентов.

Современные методики преподавания русского языка на нефилологических направлениях ориентированы на развитие коммуникативных навыков студентов. Вместо традиционного уклонения на грамматику и формальные аспекты языка, современные курсы акцентируют внимание на практическом применении русского языка в реальных общениях и ситуациях.

1. Коммуникативный подход: Методика преподавания русского языка с использованием коммуникативного подхода фокусирует на развитии умений студентов в устной и письменной речи. Занятия организуются таким образом, чтобы студенты могли максимально активно взаимодействовать друг с другом и с преподавателем, используя русский язык для обсуждения тем, решения задач и проведения дискуссий.

2. Использование аутентичных материалов: Важной частью современного обучения русскому языку является работа с аутентичными материалами-текстами, аудио- и видеозаписями, которые созданы носителями языка для реальной аудитории. Это может быть просмотр фильмов и сериалов, прослушивание музыки, чтение статей из русскоязычных изданий и т.д. Это помогает студентам погрузиться в атмосферу языка, лучше понять его живой контекст и обогатить свой словарный запас.

3. Использование технологий в обучении: Современные технологии играют важную роль в обучении русскому языку. Это могут быть онлайн-ресурсы и

приложения для изучения языка, интерактивные учебники, видеоконференции для обучения на дистанционной основе и другие средства, которые делают обучение более доступным, интересным и эффективным.

4. Индивидуализация обучения: Студенты имеют различный уровень подготовки, интересы и цели изучения русского языка. Поэтому современные методики преподавания ставят перед собой задачу индивидуализировать обучение, учитывая потребности каждого конкретного студента. Это может включать в себя различные методики и темпы обучения, а также дополнительные материалы и задания для самостоятельной работы.

Инновации в преподавании русского языка на нефилологических факультетах направлены на создание эффективной и мотивирующей среды для изучения языка, которая подготовит студентов к успешной коммуникации и взаимодействию в русскоязычной среде.

Изучение русского языка на нефилологических направлениях остаётся актуальным и важным элементом современного образования. Эффективное преподавание этого языка требует постоянного внимания к качественным программам обучения, обмен опытом между учебными заведениями и привлечение квалифицированных преподавателей – ключевые моменты, которые помогут обеспечить успешное освоение русского языка студентами нефилологических факультетов.

Список литературы

1. Акишина А.А. Учимся учить. Для преподавателей русского языка как иностранного / А.А. Акишина, О.Е. Каган. – М., Русский язык. Курсы, 2010. – 256с.

2. Буковский С.Л. Креативно ориентированная методика обучения устному профессиональному общению на занятиях по иностранным языкам в неязыковом вузе. «Университет Российской академии образования». М., 2012. – 260с.

3. Башина Т.Ф. Креативность как основа инновационной педагогической деятельности // Молодой учёный. – 2013. – №4. – С.521-525.

4. Иванова Н.Н. Использование интерактивных методик в преподавании русского языка и литературы на неязыковых факультетах. // Современное образование: проблемы и решения. – 2018.

5. Петров С.С. Роль русского языка в формировании профессиональной компетенции студентов. // Преподавание языков и культуры. – 2019.

6. Сидоров Е.М. Инновационные подходы в преподавании русского языка на нефилологических направлениях. // Вестник высшей школы. – 2020.